

Suzana

A mulher das tartarugas

Uma entrevista do Projeto MARES à *Suzana Camargo Reis*, líder informal de um grupo comunitário de artesãs para a proteção de animais marinhos em Rio Grande-RS.

Era uma tarde de terça-feira, quando o filho de Suzana “entrou correndo pela casa, segurando uma pequena tartaruga de barro, esculpida por ele mesmo, em uma atividade da escola”. O menino, então, avisou à mãe que naquele final de semana, sua escola faria um curso para os pais dos alunos, sobre as tartarugas. Suzana, depois de muita insistência do filho (que queria muito participar do curso), aceitou. A imagem do filho com a tartaruguinha de barro ficaria para sempre na memória dessa mãe e tudo o que aprendeu naquele final de semana mudaria a sua vida, sua comunidade e a vida de inúmeros animais marinhos.

Inspirada pelo curso, ela se uniu a outras sete mulheres, todas mães e afastadas do mercado de trabalho já há algum tempo, para fundar o Grupo de Artesãs da Barra (GAB). Suzana buscou diversas técnicas artísticas e muito conhecimento para trabalhar de diferentes formas, com a missão de proteger os animais marinhos sobre os quais aprendeu e gerar renda para as famílias do GAB. Apesar dos inúmeros desafios enfrentados a cada dia, Suzana persevera e busca ampliar o seu trabalho. Veja a seguir a entrevista realizada pelo projeto MARES com essa mulher potente e de mente inspiradora.

MARES: Conte-nos sobre sua trajetória na conscientização ambiental e o surgimento do Grupo de Artesãs da Barra?

Suzana: No ano de 2003, o NEMA (Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental) ofertou uma oficina de conscientização ambiental na escola do meu filho, aqui na comunidade. Eu e mais 31 mulheres nos inscre-

vemos e, no término do curso, só tinham 8 mulheres, incluindo eu. Nos olhamos e nos perguntamos: e agora, tudo acaba aqui? Eu não sabia que as tartarugas demoravam tanto para crescer, nem que tão poucos ovos sobreviviam até a fase adulta. Eu me sensibilizei e foi através da arte que encontrei um meio de conscientizar as pessoas, alunos, enfim, toda a população. Decidimos montar um grupo para compartilhar esse conhecimento recém-adquirido com outras pessoas. Foi aí que surgiu o Grupo de Artesãs da Barra - o GAB, que ainda existe com trabalhos esporádicos.

MARES: Quais são as atividades que você e o GAB desenvolvem com a comunidade para promover a conscientização ambiental?

Suzana: Desde quando o GAB surgiu, aprendi muitas técnicas artísticas, como: biscuit, gesso, tecido, estamperia e outros, sempre pensando em me dedicar à conscientização ambiental, em trabalhar ajudando a preservação marinha. Também, fiz várias oficinas de educação ambiental, me especializei em espécies com risco de extinção e adquiri conhecimento que me permitisse trabalhar pela causa. Passamos a construir, com diferentes técnicas, réplicas das espécies em risco e vendê-las em feiras e eventos, sempre contando a história por trás de cada arte. Também, faço oficinas gratuitas em escolas e eventos para conscientizar a população, quando sugiro medidas de proteção, falo sobre a importância do papel de cada um, não poluindo, fazendo a destinação correta do lixo e revelando que esses pequenos passos fazem a diferença.

MARES: Como é a aceitação da comunidade em relação às iniciativas do GAB e quais são os principais desafios que o grupo enfrenta?

Suzana: No GAB, somos oito mulheres com famílias diretamente ligadas à pesca. No início, tivemos muita resistência dos maridos e familiares, porque se imaginava que esse trabalho prejudicaria a pesca, com mais fiscalização e regras. Foi uma luta desconstruir essa ideia! Mas eu fui resistindo, vendendo a importância desse projeto. Com o passar do tempo, envolvendo as famílias, conseguimos vencer essa barreira. Hoje em dia, nosso trabalho é bem aceito e todos se envolvem com gosto, facilitando a comunicação e disseminação da educação ambiental. Quando há eventos na comunidade, os pais e as crianças se envolvem de maneira aberta e participativa, compartilham o conhecimento com a família e conhecidos. Nas oficinas, as crianças interagem e replicam suas próprias artes marinhas, quando levam pra casa e compartilham a história de cada réplica. Porém, nosso maior desafio é o poder público não dar o devido valor a essa atividade! Não há investimento, nem disponibilização de oficinas voltadas à preparação de novas integrantes o que, além de conscientizar a comunidade, seria uma importante geração de renda.

MARES: Como você avalia os impactos do seu trabalho na comunidade? Existem programas específicos voltados à educação ambiental? Quais são as perspectivas do GAB em um futuro próximo?

Suzana: Vejo que tem tido um grande impacto! Antes, parte da comunidade até se alimentava de tartarugas, por exemplo. Depois desse trabalho, não acontece mais. Quando encontram animais que precisam de ajuda, a população me procura para orientar sobre o que fazer e qual órgão podemos acionar. Além disso, nosso grupo já mostrou ser capaz de alcançar muitas pessoas com pouquíssimo recurso e incentivo. Nossa primeira exposição na Festa do MAR, uma festa tradicional da nossa cidade, foi um grande marco para nós. O convite do Projeto Toninhas para dar uma oficina na Bahia da Babitonga, em São Francisco do Sul (SC) foi uma experiência particularmente incrível: poder compartilhar o conhecimento com outra comunidade, que foi muito receptiva. Mas, para mim, o maior impacto do nosso trabalho é saber que ajudamos a espalhar todo esse conhecimento pelo mundo. Já tivemos livros em homenagem ao nosso trabalho, artigos, posts que se espalham por aí para

atingir o maior número de pessoas. Infelizmente, não existem programas contínuos, são sempre projetos esporádicos. O grupo só existe ainda por conta de parcerias que aparecem de vez em quando, com o NEMA, NUDESE, Projeto Toninhas, Tamar, Refinaria Riograndense e Sagres. Sem essas parcerias, não seria possível continuar. Mas meu desejo é de que houvesse programas voltados para isso. Eu gostaria de ter a oportunidade de compartilhar o conhecimento, fazer mais oficinas, qualificar mais artesãs e encontrar novos parceiros para que possamos continuar com o trabalho.

MARES: Como seu trabalho mudou sua própria visão sobre o ambiente e o que te faz continuar, apesar das dificuldades?

Suzana: Mudou tudo, pois eu não tinha o conhecimento sobre a situação preocupante da vida marinha. Apesar de conviver diariamente com o mar e as espécies marinhas, não tinha noção do impacto negativo que causamos. Faço esse trabalho porque eu me apaixonei e acho que essa é a minha missão. O planeta precisa de ajuda e estou fazendo a minha parte.

MARES: Se pudesse deixar uma mensagem para a sua comunidade e para aqueles que estão lendo a nossa entrevista, qual seria?

Suzana: Minha mensagem seria um pedido:

“—
| *Que a comunidade use a curiosidade para buscar conhecimento e, sempre que tiverem oportunidade, participem de oficinas.* |
—”

A equipe MARES agradece imensamente a receptividade da entrevistada (e de toda a sua família), tanto em sua casa, como durante as trocas de mensagens. Também deixamos registrados a nossa torcida para que a Suzana e o GAB encontrem muitos parceiros, dispostos a alavancar esta e outras iniciativas socioambientalmente relevantes. Ainda, esperamos encontrar muitas Suzanas por aí: mulheres fortes e criativas, dispostas a lutar pelo planeta com as armas que possuem.

Suzana foi entrevistada por Leticia Baldoni & Mariele Paiva.